

АНАЛИЗ ДАННЫХ ОПРОСА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

S.S.Sayfulloyev

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Umumtexnik fanlar” kafedrası o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10716120>

Abstract. This study analyzes survey data from geothermal heat pump manufacturers to uncover industry insights. Through data cleaning, descriptive statistics, and visualizations, it examines production capacity, market share, revenue, and customer satisfaction. Market share and trend analyses reveal industry dynamics over time, while regression analysis explores relationships between variables. Competitive analysis highlights strengths and weaknesses relative to competitors. The findings offer strategic recommendations for stakeholders, informing decision-making and future research endeavors. This study contributes to a deeper understanding of the geothermal heat pump industry's landscape, facilitating informed strategies and advancements in sustainable heating technologies.

Keywords. heat pump, water heating, Shipments, Information Administration, Heat Pump Manufacturers Survey, Total Rated Capacity, geothermal heat pump, distribution subsystem

Аннотация. В этом исследовании анализируются данные опросов производителей геотермальных тепловых насосов, чтобы раскрыть отраслевую информацию. С помощью очистки данных, описательной статистики и визуализации он изучает производственные мощности, долю рынка, доходы и удовлетворенность клиентов. Анализ доли рынка и тенденций показывает динамику отрасли с течением времени, а регрессионный анализ исследует взаимосвязи между переменными. Конкурентный анализ выявляет сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами. Результаты предлагают стратегические рекомендации для заинтересованных сторон, информируя их о принятии решений и будущих исследованиях. Это исследование способствует более глубокому пониманию ситуации в отрасли геотермальных тепловых насосов, способствуя разработке обоснованных стратегий и развитию технологий устойчивого отопления.

Ключевые слова. тепловой насос, нагрев воды, Shipments, управление информацией, опрос производителей тепловых насосов, общая номинальная мощность, геотермальный тепловой насос,

подсистема распределения

Введение

Управление энергетической информации (EIA) впервые собрало информацию о поставках геотермальных тепловых насосов, часто называемых геотермальными тепловыми насосами или системами геобмена, в 1997 году. Эта информация основана на данных, представленных в форме EIA EIA-902 «Ежегодное геотермальное тепло». Опрос производителей насосов». Помимо обсуждения данных об отгрузках геотермальных тепловых насосов, в этой статье описывается, как работают геотермальные тепловые насосы, экономика системы, а также представлены два тематических исследования, включая роль Министерства энергетики в разработке геотермальных тепловых насосов.

Результаты исследования геотермальных тепловых насосов

Результаты обследований производителей геотермальных тепловых насосов, проведенных EIA в 1997 и 1998 годах, показали, что в период с 1994 по 1997 год было отгружено в общей сложности 128 745 геотермальных тепловых насосов, или в среднем почти 32 200 единиц в год. В 1997 году было отгружено более 37 000 единиц, что больше, чем в любой другой год (табл. 1). Данные исследования показывают, что за период с 1994 по 1997 год на модели АРИ-330 и АРИ-325 приходилось более трех четвертей общего объема поставок (55 процентов и 25 процентов соответственно).

Исследование было начато в 1997 году для отслеживания недавнего проникновения на рынок геотермальных тепловых насосов. Рост поставок в середине 1990-х годов частично обусловлен образовательными усилиями коммунальных предприятий и групп, таких как Консорциум геотермальных тепловых насосов и Международная ассоциация геотермальных тепловых насосов. Некоторые коммунальные предприятия эффективно продвигают использование тепловых насосов посредством кредитов под низкие проценты, расширенных гарантий, гарантий по счетам за коммунальные услуги или программ скидок.

Данные за 1997 год показывают, что 43 процента геотермальных тепловых насосов было отправлено на юг, затем 28 процентов на Средний Запад и 16 процентов на северо-восток (таблица 2).

Одиннадцать процентов было отправлено на Запад, а 2 процента - на экспорт.

В 1997 г. отгружено 37 156 единиц общей номинальной грузоподъемностью 139 764 тонны (табл. 3), или в среднем 3,8 тонны на единицу. Установки ARI-320, как правило, самые маленькие с массой 3,1 тонны на единицу, за ними следуют установки ARI-325 и ARI-330 с почти 4 тоннами на единицу. Единицы, не имеющие рейтинга ARI, в среднем являются крупнейшими: 5 тонн на единицу.

Таблица 1. Поставки геотермальных тепловых насосов по типам моделей в 1994–1997 гг.

(Количество единиц)

Тип модели	1994 г.	1995 год	1996 год	1997 год
АРИ-320.....	5390 рандов	4851 ранд	4318 рандов	7 494 рандов
АРИ-325.....	5924	8,615	7,603	9,724
АРИ-330.....	16 023	18 185	18 094	18 611
Без рейтинга ОРИ...	757	838	991	1327
Общий.....	28 094 рандов	32 489 рандов	31 006 рандов	37 156 рандов

P = Пересмотренный.

Источник: Управление энергетической информации, форма EIA-902 «Ежегодный опрос производителей геотермальных тепловых насосов».

Таблица 2. Поставки геотермальных тепловых насосов по экспорту, регионам переписи и типам моделей, 1997 г.

(Количество единиц)

Регион экспорта и переписи	Тип модели				Общий
	АРИ-320	АРИ-325	АРИ-330	Без рейтинга ОРИ	
Экспорт.....	298	101	437	64	900 рандов

Средний Запад.	589 рандов	2717	6780	492	10 578 рандов
К северо-востоку	1786 рандов	1512	2593	93	5984 рандов
Юг.	4329 рандов	4015	6828	613	15 785 рандов
Запад.	492 рэнда	1379	1973	65	3909 рандов
Общий.	7 494 рандов	9,724	18 611	1327	37 156 рандов

P = Пересмотренный.

Источник: Управление энергетической информации, форма EIA-902
«Ежегодный опрос производителей геотермальных тепловых насосов».

Таблица 3. Мощность поставок геотермальных тепловых насосов по типам моделей, 1994–1997 гг.

(Общая номинальная грузоподъемность в тоннах)

Тип модели	1994 г.	1995 год	1996 год	1997 год
АРИ-320.	14 248 рандов	11 003 ранда	15 798 рандов	22 916 рандов
АРИ-325.	29 003	39 672	28,705	37 049
АРИ-330.	63 101	74 253	64 114	73 137
Без рейтинга ОРИ.	2879	3935	5,091	6662
Общий.	109 231 ранд	128 863 ранда	113 708 рандов	139 764 рандов

P = Пересмотренный.

Источник: Управление энергетической информации, форма EIA-902
«Ежегодный опрос производителей геотермальных тепловых насосов».

Таблица 4. Поставки геотермальных тепловых насосов по типам клиентов и типам моделей, 1997 г.

(Количество единиц)

Тип клиента	АРИ-320	АРИ-325	АРИ-330	Без рейтинга ОРИ	Общий
Экспортер.	RW	RW	RW	RW	325 рэндов
Оптовый дистрибьютор	2758 рандов	8,226	9,091	307	20 382 ранда
Розничный дистрибьютор. . .	RW	Вт	0	P46	473 рэнда
Установщик.	3471 рэнд	1071	8,820	791	14 153 ранда
Конечный пользователь	35 рэндов	RW	Вт	Вт	657
Другие.	RW	Вт	Вт	Вт	1166 рандов
Общий	7 494 рандов	9,724	18 611	1327	37 156 рандов

P = Пересмотренный.

W = Данные скрыты во избежание раскрытия конфиденциальных данных компании.

Источник: Управление энергетической информации, форма EIA-902 «Ежегодный опрос производителей геотермальных тепловых насосов».

EIA исследует около 40 производителей геотермальных тепловых насосов. Однако на долю пяти крупнейших производителей геотермальных тепловых насосов приходится 84 процента отгруженных тепловых насосов; на 10 крупнейших производителей приходится 98 процентов. Как правило, геотермальные тепловые насосы поставляются производителями либо оптовым дистрибьюторам, либо напрямую установщикам (Таблица 4). (Установщики также приобретают тепловые насосы у оптовых дистрибьюторов.) Лишь немногие тепловые насосы поставляются непосредственно конечному потребителю; вместо этого конечный пользователь покупает у установщика или, возможно, у розничного дистрибьютора. Монтажник координирует услуги по монтажу, при необходимости привлекая субподрядчиков. Например, необходим подрядчик для установки заземления, которое позволит использовать

землю в качестве источника тепла или радиатора. Затем подрядчик по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (HVAC), который может быть одним и тем же, а может и не быть, устанавливает геотермальный тепловой насос.

References:

1. Energy efficiencies of Heat Pumps in Residential Buildings/ I.G. Ingersoll, D.K. Arasteh // Energy and Buildings. – 1983.
2. Komilov, O. S., & Sayfulloev, S. S. (2024). HORIZONTAL AND VERTICAL LOOPS GEOTHERMAL HEATING SYSTEM. Educational Research in Universal Sciences, 3(2), 384-391.
3. Геотермальные тепловые насосы. Обзор рынка / Л. Милова // Тепловые насосы – 2013.
4. Ground water heat pumps – the second wave / S. Harlburt // Water Wheel Journal. – 1988.
5. Метод расчета и анализ совместной работы контура циркуляции грунтовых теплообменников и теплового насоса / С.О. Филатов, В.И. Володин // Труды БГТУ. – 2013.
6. Sayfulloev, S. S. (2023). HEAT-TECHNICAL CHARACTERISTICS OF HEAT PUMP DEVICE FOR HEAT SUPPLY SYSTEMS. GOLDEN BRAIN, 1(34), 91-101.
7. Komilov, O. S., & Sayfulloev, S. S. (2024). HORIZONTAL AND VERTICAL LOOPS GEOTHERMAL HEATING SYSTEM. Educational Research in Universal Sciences, 3(2), 384-391.
8. Sayfulloev, S. S. (2023). HEAT-TECHNICAL CHARACTERISTICS OF HEAT PUMP DEVICE FOR HEAT SUPPLY SYSTEMS. GOLDEN BRAIN, 1(34), 91-101.
9. Komilov, O. S., Sayfulloev, S. S., & Rustamova, F. R. (2022). CALCULATION OF THE THERMODYNAMIC CYCLE OF A VAPOR COMPRESSION HEAT PUMP INSTALLATION WITH A SUBCOOLER FOR HEATING AND HOT WATER SUPPLY. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 1(1), 43-47.
10. Sayfulloev, S. S. (2023). HEAT-TECHNICAL CHARACTERISTICS OF HEAT PUMP DEVICE FOR HEAT SUPPLY SYSTEMS. GOLDEN BRAIN, 1(34), 91-101.
11. Komilov, O. S., Sayfulloev, S. S., & Urinov, S. (2021). Analysis Of Energy of Heat Pump Heating System with The Environment. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 230-233.
12. J.G.'Yo'ldoshev, S.A.Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. T-O'qituvchi, 2004.
13. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход|| / А.А. Вербицкий. – М.: Просвещение, 2001. – 538 с.

14. Ashurov Jasur Djourayevich. (2022). EXPLANATION OF THE TOPIC "USE OF RADIOPHARMACEUTICALS IN GAMMA THERAPY" IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS USING THE "THOUGHT, REASON, EXAMPLE, GENERALIZATION (THREG)" METHOD. *European Scholar Journal*, 3(12), 68-71.
15. Ashurov, J. D. (2023). FSMU METODI YORDAMIDA "AXBOROT JARAYONLARINING DASTURIY TA 'MINOTI" MAVZUSINI YORITISH. *Journal of new century innovations*, 41(2), 238-243.